

Г. В. Гук

ДИССОМНІЧНИЙ СИНДРОМ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ (ТИПОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ ПСИХОПАТОГЕНЕЗУ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ)

Запорізький державний медичний університет

ORCID 0000 – 0003 – 2218 – 3314

Summary. Guk G. V. **DYSSOMNIC SYNDROME IN ACTIVE SERVICEMEN WITH NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS (TYPOLOGY, MECHANISMS OF PSYCHOPATHOGENESIS AND PSYCHOTHERAPEUTIC CORRECTION).** – *Zaporizhzhia State Medical University; e-mail: galinaguc@gmail.com.* **The aim:** to improve diagnosis and correction of dyssomnia in active servicemen of the Armed Forces of Ukraine by determining clinical features, mechanisms of psychopathogenesis, typology of dyssomnias and developing methods of psychotherapeutic correction. **The relevance.** The negative impact of dyssomnic manifestations on the professional functioning of servicemen of the Armed Forces of Ukraine, as well as the demand of this contingent for obtaining new, more effective methods of treatment of the specified pathology, determine the relevance of this study. The development of a differential diagnostic approach taking into account clinical features, typology in combination with pathogenetic differences will allow the use of psychotherapy in a more targeted manner, choosing the most effective method. **Conclusions.** The clinical features, mechanisms of psychopathogenesis, and typology of dyssomnic disorders identified as the result of the research provide opportunities for personalization and optimization of corrective effects using psychoeducational and psychotherapeutic approaches. The proposed method of psychotherapeutic correction of non-organic sleep disorders demonstrates equal effectiveness in comparison with standard drug treatment.

Key words: sleep disorder, serviceman, combatant, mental disorders, non-psychotic disorders.

Реферат. Гук Г. В. **ДИССОМНІЧНИЙ СИНДРОМ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ (ТИПОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ ПСИХОПАТОГЕНЕЗУ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ).** **Мета роботи** – покращити якість діагностики та підвищити ефективність корекції диссомнії у діючих військовослужбовців ЗСУ шляхом визначення клінічних особливостей, механізмів психопатогенезу, типології диссомнічних порушень та розробки методики психотерапевтичної корекції. **Актуальність.** Негативний вплив диссомнічних проявів на професійне функціонування військовослужбовців збройних сил України, а також попит цього контингенту на отримання нових, більш ефективних способів лікування означеної патології, обумовлює актуальність даного дослідження. Розробка диференційно-діагностичного підходу з урахуванням клінічних особливостей, типології в поєднанні з патогенетичними відмінностями дозволить застосовувати засоби психотерапії більш таргетно, вибираючи найбільш ефективний метод. **Висновки.** Виявлені в результаті дослідження клінічні особливості, механізми психопатогенезу, типологія диссомнічних

порушень, дають можливості персоніфікації та оптимізації корекційних впливів з використанням психоосвітніх та психотерапевтичних підходів. Запропонована методика психотерапевтичної корекції неорганічних порушень сну демонструє рівнозначну ефективність у порівнянні зі стандартним медикаментозним лікуванням.

Ключові слова: розлади сну, військовослужбовці, учасники бойових дій, психічні розлади, непсихотичні розлади.

Вступ. Значущість диссомнічних проявів у військовослужбовців збройних сил України (ЗСУ) обумовлена значною поширеністю та істотним впливом на якість життя (ЯЖ) та можливість якісно виконувати службові обов'язки (підвищена сонливість в денний час, порушення пам'яті, уваги, зниження фізичної працездатності) [1, 3, 4]. Разом з тим, дослідження диссомнічних проявів є одним з актуальних та складних задач сучасної психіатрії, оскільки вони характеризуються значним клінічним різноманіттям пресомнічних, інтрасомнічних та постсомнічних феноменів, взаємним впливом з іншими психопатологічними симптомами, обмеженими можливостями застосування інструментальних та клінічних методів спостереження. Астенізуючий ефект диссомнії є важливою передумовою подальшого розвитку психогенних захворювань (переважно невротичного рівня), які в свою чергу призводять до тимчасової непрацездатності військовослужбовців ЗСУ [4, 5, 6, 7].

Найбільш поширеними в сучасній клінічній практиці підходами до лікування безсоння є фармакологічний та психотерапевтичний. Гіпнотичні агенти, такі як похідні беззодіазепіну, широко доступні, прості у застосуванні та мають швидку та стійку дію. Однак, вони та інші фармакологічні препарати є лише симптоматичним лікуванням, можуть призводити до залежності та зловживання психоактивними речовинами, а також впливають на швидкість реакції, координацію, здатність керувати автомобілем та виконувати службові обов'язки, що є значущими обмежуючими факторами для діючих військовослужбовців. Результати сучасних досліджень свідчать, що психотерапія безсоння, може бути таким же ефективним втручанням, як і фармакологічні методи лікування [9]. Негативний вплив диссомнічних проявів на ЯЖ та професійне функціонування військовослужбовців, а також попит цього контингенту на отримання нових, більш ефективних способів лікування означеної патології, обумовлює актуальність даного дослідження. Розробка диференційно-діагностичного підходу з урахуванням клінічних особливостей, типології в поєднанні з патогенетичними відмінностями дозволить застосовувати засоби психотерапії більш цілеспрямовано, вибираючи найбільш ефективний метод.

Мета. Покращити якість діагностики та підвищити ефективність корекції диссомнії у діючих військовослужбовців ЗСУ шляхом визначення клінічних особливостей, механізмів психопатогенезу, типології диссомнічних порушень та розробки методики психотерапевтичної корекції.

Матеріали і методи. У проспективне клінічне дослідження на базі Військового госпіталю 3309 (м. Запоріжжя), на підставі інформованої згоди під час стаціонарного лікування було включено 64 діючих військовослужбовців ЗСУ віком від 19,4 до 58,1 років з неорганічними порушеннями сну. Обов'язковим критерієм включення до дослідження була відсутність психотичної симптоматики на момент дослідження і в анамнезі, відсутність тяжкої соматичної та неврологічної патології. Усі пацієнти надали інформовану згоду на участь у дослідженні.

Методи дослідження: анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний (клінічне інтерв'ю, проведення анкетування за бланковими методиками), клініко - психофеноменологічний. У якості психодіагностичних та психометричних інструментів було застосовано «Опитувальник акцентуації характеру і темпераменту Леонгарда -Шмішека», Пітсбурзький індекс якості сну (PSQI), шкала сонливості Епворта та Мюнхенський опитувальника хронотипу (MCTQ). Статистична обробка матеріалу здійснювалась за допомогою програмного забезпечення «Excel» (Microsoft, США) та «STATISTICA» 13.0. («Statsoft», США) з використанням параметричних та непараметричних методів оцінки отриманих даних. При обробці

первинних даних було використано математичні методи: критерій узгодженості Колмогорова - Смирнова; оцінка дисперсій за кожною шкалою з використанням критерія рівності Левене. Статистичні відмінності між групами для кількісних даних, що мають нормальне розподілення та рівні дисперсії, було розраховано за t - критерієм Стьюдента. При оцінці якісних ознак було застосовано метод аналізу довільних таблиць з розрахунком непараметричних статистичних критеріїв (критерій Пірсона χ^2 , критерій Пірсона χ^2 з поправкою Йейтса та критерій Стьюдента t).

Результати дослідження. Згідно проведеного обстеження у 100% досліджуваних осіб виявлено диссомнічні прояви, тривалість яких до моменту початку лікування складала від 1 до 18 місяців, середній показник дорівнював $6,23 \pm 4,05$ місяців.

Характерні феноменологічні особливості диссомнічного синдрому у обстежених розподілилися наступним чином. Зменшення загальної тривалості сну (менше 6 годин) за рахунок подовження часу, необхідного для засинання, ранніх ранкових пробуджень та періодів нічної бадьорості відзначалось у 45 осіб (70,31%). Порушення нічного сну супроводжувалися потребою у денному сні у 15 випадках (23,44 %). Зниження працездатності, обмеження здатності до концентрації та утримання уваги протягом дня, погіршення загального самопочуття із дефіцитом енергії на тлі незадовільного нічного сну мало місце у 38 випадках (59,38 %). 26 досліджуваних (40,63 %), повідомляли про значний вплив якості сну на емоційний стан, та описували такі емоційні прояви як зниження загального фону настрою, дратівливість, підвищена тривожність, схильність до експлозивних емоційних реакцій, пов'язані із недосипанням чи незадовільною якістю сну. У 4 випадках (9,25%) констатовано суб'єктивне сприйняття незадовільної тривалості та якості сну, охарактеризоване обстеженими як «безсоння» при фактичному збереженні достатньої тривалості нічного сну (за повідомленнями сусідів по палаті та медичного персоналу) – не менше ніж 8 - 9 годин.

Ми виявили наступні групи чинників, асоційованих із підвищеним ризиком невротизації та розвитком диссомнічних проявів неорганічного походження у досліджуваного контингенту: організаційно - професійні (групова ізоляція, вимушена самотність, індивідуальна та колективна відповідальність, складні умови життя та бойової діяльності), виконавче-професійні (довготривале монотонне навантаження, різка зміна темпу та характеру виконуваної діяльності, бойова травма фізична / психічна), ситуативно-орієнтувальні (фактор небезпеки, фактор раптовості, фактор невизначеності, інформаційний надлишок / дефіцит), індивідуального значення (негативні емоційні реакції, перевтома, незадоволення базових фізіологічних та особистісних потреб, супутні сомато - неврологічні захворювання).

В ході проведення анамнестичного дослідження виявлено, що у досліджуваного контингенту була наявна соматична (25 осіб, 39,06 %), неврологічна (25 осіб, 39,06 %), травматологічна патологія (14 осіб, 21,88 %), з приводу якої проводилося лікування у військовому госпіталі. Соматична патологія була представлена в більшості випадків хронічними захворюваннями серцево - судинної (12 осіб, 18,75%) – переважала гіпертонічна хвороба, травної (9 осіб, 14,06 %) – загострення хронічного гастриту, нестійка ремісія виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки та дихальної (7 осіб або 10,9%) – загострення хронічного бронхіту, - систем. Спектр наявної неврологічної патології був представлений різноманітними варіантами ураження периферичної ланки: вертеброгеннаторако- та люмбалгія, люмбішалгія, брахіоплексит, тунельний синдром та неврити. Висока частота неврологічної патології, зокрема вертеброгенного походження, серед ГД є ознакою значного фізичного навантаження, з яким стикаються військовослужбовці підчас виконання своїх обов'язків. Травматологічна патологія у досліджуваного контингенту була представлена переломами кісток кінцівок та ребер (14 осіб, 21,88 %).

Для встановлення патогенетичних зв'язків між наявною соматичною, неврологічною, травматологічною патологією та диссомнією проводився ретельний феноменологічний аналіз. Отримані результати свідчать про відсутність причинно - наслідкових зв'язків та суттєвого нозогенного впливу основного захворювання на виникнення та клінічні особливості диссомнічного синдрому у досліджуваного

контингенту. При проведенні клінічного інтерв'ю 59 осіб (92,19 %) повідомляли про наявність диссомнічних проявів ще до виникнення основного захворювання та не відзначали суттєвого погіршення показників сну після госпіталізації. Крім того, 43 обстежених (67,17 %) вважали соціально - побутові умови перебування у госпіталі більш сприятливими для відпочинку та сну (за рахунок щадного режим лікарняного закладу), аніж умови, в яких вони несли військову службу, зазначаючи, що попри це, покращення характеристик сну не відбувалося. На момент проведення дослідження стан фізичного здоров'я обстеженого контингенту був стабільний, зі значною редукцією симптомів, наявних при госпіталізації (больовий синдром відсутній, або купійований ненаркотичними анальгетиками, відсутність підвищень температури тіла, нормалізація лабораторних показників), а подальший прогноз щодо одужання на повернення до несення військової служби визначався як «сприятливий».

На підґрунті комплексної оцінки отриманих в результаті дослідження даних було сформовано п'ять діагностичних векторів оцінки диссомнічного статусу у військовослужбовців ЗСУ. До першого вектора увійшла характеристика порушень циклу «сон - неспанья», до другого — кількісна характеристика сну з оцінюванням його тривалості, легкості засинання та пробудження, в межах третього вектора проведений аналіз якісних показників, серед них — наявність або відсутність частих нічних пробуджень та переривчастого сну. Четвертий вектор мав в своєму складі оцінку суб'єктивного відчуття задоволеності сном, за п'ятим вектором оцінювали тематичне наповнення сну — наявність або відсутність жахливих, повторюваних сновидінь та афективне наповнення сну. Відповідно до видокремлених діагностичних векторів виявлено варіанти компіляцій характеристик порушення сну та сформовано їх глосарій, що є універсальним номінативним інструментом для докладної клінічної характеристики диссомнічних проявів. Сформований глосарій є підґрунтям для створення типології зазначених станів контингенту військовослужбовців ЗСУ.

Компіляції відповідності за певними діагностичними векторами сформувавши специфічні варіанти диссомнічного синдрому, серед них можливо виокремити афективно - румінативний (наявний у 5 осіб що складає 7,81 % контингенту), ідеаторно - румінативний (12 осіб, тобто 18,75 %), обсесивно - румінативний (7 осіб або 10,94 %), агрипнічний (5 осіб тобто 7,81 % контингенту), агрипно - дисфоричний (9 осіб або 14,06 %), агрипно-астенічний (14 осіб або 21,88 %), агрипно - анестетичний (7 осіб або 10,94 %), агрипно-гіперстенічний (6 осіб тобто 9,38 %), анкіозно-інкрустований (6 осіб, тобто 9,38 %), гіперсензитивно - інкрустований (5 осіб, тобто 7,81 % контингенту), соматоформно-інкрустований (10 осіб, тобто 15,63 %), інкубозно-інкрустований (16 осіб, або 25,00 %), альтернуючий (8 осіб, або 12,50 %), інвертований (12 осіб, тобто 18,75%), екзантуючий (2 особи, або 3,13 %), анкіозно-індукований (9 осіб, тобто 14,06 %), соматоформно-індукований (7 осіб, тобто 0,94 %), інкубозно - індукований (10 осіб, тобто 15,63 %), гіперсензитивно - індукований (7 осіб, або 10,94 %), абортивний (4 особи, або 6,25 %), анкіозно - фрагментований (5 осіб, або 7,81 %), гіперсензитивно - фрагментований (8 осіб, або 12,50 %), соматоформно-фрагментований (5 осіб, тобто 7,81 %), інкубозно-фрагментований (9 осіб, або 14,06 %).

Для того, щоб уточнити патогенетичні механізми формування специфічних варіантів диссомнічного синдрому у досліджуваного контингенту проведено вивчення показників особистісного профілю за методикою «Опитувальник акцентуації характеру і темпераменту Леонгарда - Шмішека» та їх вплив на патопсихологічне наповнення диссомнічних проявів.

Поширеними типами акцентуації у діючих військовослужбовців із диссомнічними проявами є застрягаючий (12 осіб, 18,75 % контингенту), дистимічний (11 осіб, або 17,19%) та гіпертимний (6 осіб, тобто 9,38 %) типи. Найбільш частими комбінованими клінічними типами акцентуації є «Дистимічна - застрягаюча» (6 осіб, або 9,38 %), «Тривожна - дистимічна» (3 особи, 4,69 %) та «Гіпертимно - демонстративна» (2 особи, 3,13 % контингенту). Кількісні показники особистісного профілю відображено на рис. 1.

Рис. 1. Показники особистісного профілю за шкалами опитувальника акцентуації характеру і темпераменту Леонгарда-Шмішека

Встановлено наявність та закономірності сполучення особистісних характеристик у діючих військовослужбовців з попередньо виявленими клінічними типами диссомній. Для тантибно-інкрустованого клінічного типу диссомнії (який наявний як ізольовано так і у комбінації із іншими варіантами у 16 (25,00 %) осіб) характерно поєднання високих показників за шкалами «Тривожний тип» ($p < 0,05$), «Дистимічний тип» ($p < 0,01$) та «Застрагючий тип» ($p < 0,01$). Для агрипно - астенічного (14 осіб, 21,88 %) – високі показники шкал «Афективно - екзальтований тип» ($p < 0,01$) та «Емотивний тип» ($p < 0,05$). Для ідеаторно - румінативного (12 осіб, 18,75 %) – високі показники шкали «Застрагючий тип» ($p < 0,05$) із помірними показниками шкал «Тривожний тип» та «Педантичний тип» ($p < 0,05$).

У 12 осіб (18,75 % контингенту) із високими показниками шкал «Циклотимічний тип», «Афективно - екзальтований тип» та «Збудливий тип» ($p < 0,05$) було встановлено інвертований варіант інсомнії. Соматоформно - інкрустований варіант виявлено у 10 (15,63 %) обстежуваних, для яких були високі показники шкал «Тривожний тип» ($p < 0,05$) і «Демонстративний тип» ($p < 0,05$) та низькі показники шкали «Емотивний тип» ($p < 0,05$). Для осіб із тантибно - індукованим варіантом (10 випадків, 15,63 % контингенту) диссомнії характерними показниками виявилися високі показники шкали «Дистимічний тип» ($p < 0,01$) та помірні показники шкали «Збудливий тип» ($p < 0,05$). Виявлено асоціація агрипно-дисфоричного варіанту (9 досліджуваних, 14,06%) з низькими показниками шкал «Циклотимічний тип» ($p < 0,05$), «Афективно-екзальтований тип» ($p < 0,05$).

З метою корекції диссомнічних порушень була розроблена та апробована методика, яка включала авторську психотерапевтичну техніку тілесно-орієнтованого аутогенного тренування, психоедукацію, корекцію способу життя та дотримання гігієни сну.

Пацієнти були поділені на дві групи. Групу дослідження 1 (ГД - 1) сформували 29 пацієнтів, які обрали психотерапевтичне лікування. Група дослідження 2 (ГД-2) була сформована з 35 пацієнтів, які віддали перевагу стандартному медикаментозному лікуванню (щоденно ввечері приймали таблетовані форми діазепаму в дозі 5-10 мг (18 осіб), гідазепаму в дозах 40-50 мг (11 осіб), хлорпротиксен в дозі 25-50 мг (3 особи), зопіклон в дозі 7,5 мг (3 особи)).

Психотерапевтична техніка мала 5 етапів: перший – підготовчий, у рамках якого учасникам було запропоновано зайняти максимально зручне та розслаблене становище, другий – респіраторний, де учасників навчали спеціальному патерну дихання, вчили контролювати його глибину та темп, фокусуватися на внутрішніх, тілесних відчуттях, що сприяло поглибленню релаксації, третій – міорелаксаційний, неспрямований на виявлення та елімінацію виявлених м'язових спазмів, четвертий – візуалізаційний, де учасникам було запропоновано візуалізувати виявлені м'язові спазми як дуже деталізований візуальний

образ (багно, камінь та ін.), який зникає з кожним циклом дихання, п'ятий етап – засинання, тут виникає засинання з поліпшенням якості сну.

Усі учасники проходили якісну (клінічне інтерв'ю) та кількісну оцінку характеристик сну (Пітсбурзький індекс якості сну – PSQI) тричі – до початку відповідного лікування (I етап), через 8 днів після початку лікування (II етап) та через 3 місяці після виписки (III етап). I та II етапи обстеження проводились підчас перебування контингенту в госпіталі, а третє опитування проводилося за допомогою засобів зв'язку дистанційно після виписки зі стаціонару. Про проведенні I (перед початком лікування) та III етапів (катамнестичне дослідження після виписки) спостереження пацієнти отримували інструкції щодо оцінки свого стану за період 1 місяць, а на другому етапі (після 8 днів після початку лікування) вони мали оцінювати свій стан лише за період від початку лікування.

Показники за шкалою PSQI на I етапі дослідження в ГД - 1 та ГД - 2 склали $10,14 \pm 2,47$ і $10,86 \pm 2,80$ балів відповідно, без наявної статистично значущої різниці між групами ($p > 0,05$). На II етапі дослідження в обох групах зафіксовано зниження ($p < 0,01$) показників до рівня $7,03 \pm 2,43$ (ГД - 1) та $6,26 \pm 2,64$ (ГД - 2) балів. Статистично значущої різниці між групами ($p > 0,05$) у цьому випадку також не було. Динаміка показників на III етапі дослідження (порівняно з показниками II етапу) була протилежною: в ГД-1 відбулося подальше зниження ($p < 0,05$) до $5,69 \pm 2,44$ балів, а в ГД-2 констатовано підвищення ($p < 0,05$) до $7,74 \pm 2,83$ балів. Втім, на III етапі в групі показник шкали PSQI в ГД-2 був нижчим, ніж відповідний показник перед початком лікування (I етап). Показник контингенту ГД-1, отриманий при проведенні III етапу дослідження, є меншим ($p < 0,01$) порівняно з ГД-2.

Отримані показники наведено у табл.1.

Таблиця 1

Динаміка показників вираженості диссомнії за шкалою PSQI при проведенні лікувально - корекційних заходів

Групи дослідження	Вираженість, бали			Результати порівняння показників групи на етапах дослідження (p)		
	I етап (перед початком лікування)	II етап (через 8 днів лікування)	III етап (через 3 місяці від початку лікування)	I – II етапи	II – III етапи	I – III етапи
ГД-1 (N = 29)	$10,14 \pm 2,47$	$7,03 \pm 2,43$	$5,69 \pm 2,44$	$< 0,01$	$< 0,05$	$< 0,01$
ГД-2 (N = 35)	$10,86 \pm 2,80$	$6,26 \pm 2,64$	$7,74 \pm 2,83$	$< 0,01$	$< 0,05$	$< 0,01$
Порівняння показників ГД-1 та ГД-2 (p)	$> 0,05$	$> 0,05$	$< 0,01$			

Висновки:

1. В результаті дослідження отримано данні щодо підвищення якості діагностики та ефективності корекції диссомнії у діючих військовослужбовців ЗСУ шляхом визначення клінічних особливостей, механізмів психопатогенезу, типології диссомнічних порушень та відповідної методики психотерапевтичної корекції.

2. Отримано данні щодо характерних феноменологічних особливостей диссомнічного синдрому та виявлено групи чинників, асоційованих із підвищеним ризиком невротизації та розвитком диссомнічних проявів неорганічного походження у військовослужбовців ЗСУ: організаційно-професійні, виконавче-професійні, ситуативно-орієнтовальні та чинники індивідуального значення.

3. Відповідно до видокремлених діагностичних векторів виявлено варіанти компіляцій характеристик порушення сну та сформовано їх глосарій, що є універсальним

номінативним інструментом для докладної клінічної характеристики диссомнічних проявів. Сформований глосарій клінічних варіантів диссомнії є підґрунтям для створення типології зазначених станів серед контингенту військовослужбовців ЗСУ.

4. Встановлено, що особистісні характеристики є важливою ланкою психопатогенезу та предиспозиційним фактором для виникнення певного спектру типів диссомнічного синдрому. Так, для найбільш поширених тантибно - інкрустований клінічний тип інсомнії виникає у військовослужбовців з такими рисами, як тривожність ($p < 0,05$), дистимічність ($p < 0,01$), застрягання ($p < 0,01$). Агривно - астенічний тип інсомнії (21,9 % осіб) асоціюється з ознаками акцентуації афективно-екзальтованого типу ($p < 0,01$) та емотивного ($p < 0,05$) типів. Для ідеаторно-румінативного (18,7% контингенту) характерними рисами особистості є високі показники застрягання ($p < 0,05$) із помірно вираженими ознаками тривожності та педантичності ($p < 0,05$). У осіб (18,7%) із високим рівнем схильності до циклотимічних коливань, афективної - екзальтованості та збудливості ($p < 0,05$) встановлено тенденцію до формування інвертованого варіанту інсомнії.

5. Розроблена та апробована методика корекції диссомнічних проявів у військовослужбовців ЗСУ, яка включає авторську техніку тілесно-орієнтованого аутогенного тренування, психоедукацію та заходи корекції способу життя та дотримання заходів гігієни сну.

6. Виявлені в результаті дослідження характеристики особистісного профілю діючих військовослужбовців із диссомнічними проявами, особливості психопатогенезу, наявні зв'язки та взаємовплив з клінічними типами диссомнії дають можливість персоніфікації та оптимізації корекційних впливів з використанням психоосвітніх та психотерапевтичних підходів. Запропонована методика психотерапевтичної корекції неорганічних порушень сну демонструє рівнозначну ефективність у порівнянні зі стандартним медикаментозним лікуванням.

Конфлікт інтересів: відсутній.

Conflicts on Interest: author has on conflict to interest to declare.

Література/References:

1. Агаєв Н. А. Досвід роботи в армії США та арміях інших країн щодо недопущення втрат особового складу з причин, не пов'язаних із виконанням завдань за призначенням : метод. посібник / Н. А. Агаєв, О. М. Кокун, М. В. Герасименко, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2018. - 156 с.

2. Тютюнник Л. Л. Бойовий стрес та шляхи подолання його психотравмуючих наслідків. Вісник Національного університету оборони України: 36 - к наук. праць. - К.: НУОУ, 2020. Вип. 2 (55). С. 106-115.

3. Janeese A Brownlow , Elizabeth A Klingaman, Katherine E Miller, Philip R Gehrman J. Affect Disord 2022 Jul 1;308:65-70. doi: 10.1016/j.jad.2022.04.018. Epub 2022 Apr 9. Trauma type as a risk factor for insomnia in a military population Affiliations expand PMID: 35413357 DOI: 10.1016/j.jad.2022.04.018

4. Danilevska N. V. Classification on stressful factors associated with COVID-19 pandemic and quarantine among Ukrainian military personnel / N. V. Danilevska // Запорізький медичний журнал. - 2022. - Т. 24, № 1(130). - С. 56-60 - <https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.1.240366>.

5. Блінов О.А. Бойова психічна травма : монографія. - К.: Талком, 2019. -700 с.

6. Andrew J MacGregor, Rachel R Markwald, Amber L Dougherty, Gilbert Seda J Clin Sleep Med. 2020 Jul 15;16(7):1125-1132. doi: 10.5664/jcsm.8444.The relationship between military occupation and diagnosed insomnia following combat deployment //Affiliations expand PMID: 32248897 PMCID: PMC7954075 DOI: 10.5664/jcsm.8444

7. Marquisha R G Lee, Joshua Breitstein, Timothy Hoyt, Jason Stolee, Tristin Baxter, Herbert Kwon, Vincent Mysliwiec Psychol Serv. 2021 Feb;18(1):42-50. doi: 10.1037/ser0000340. Epub 2019 Mar 14. Cognitive behavioral therapy for insomnia among active duty military personnel Affiliations expand PMID: 30869979 DOI:10.1037/ser0000340

8. Рациборинська - Полякова Н. В., Семененко К. М. Особливості проявів дисомній в учасників бойових дій. Архів психіатрії. 2018. Т. 24, № 4. С. 178–181.

9. Плевачук О, Рахман Л, Шпильовий Я. Когнітивно-поведінкова терапія як важлива складова комплексного лікування порушень сну при соматоформних розладах. PMGP [інтернет]. 29, Травень 2021 [цит. за 06, Серпень 2022];6(2):e0602276. доступний у: <https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/276>.

Робота надійшла в редакцію 15.08.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.833-001-08.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317905>

¹В. Й. Тешчук, ²Н. В. Тешчук, ¹О. О. Руських, ³О. О. Максютов, ¹Є. І. Москаленко

УШКОДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ НЕРВІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

¹Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса;

²Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський», м. Одеса;

³КНП «Уманська центральна міська лікарня» УМР, м. Умань,

Teshchuk V. J. - <https://orcid.org/0000-0001-5646-9471>

Ruskykh O. O. - <https://orcid.org/0000-0003-3696-6512>

Summary. Teshchuk V. J., Teshchuk N. V., Ruskykh O. O., Maksjutov O. O., Moskalenko Y. I. **PERIPHERAL NERVE DAMAGE IN SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE.** - *Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine; e-mail:* 97 patients with traumatic injuries of the limb's peripheral nerves (TIPN) occurred after gunshot, shrapnel, mine-explosive injuries of the limbs have been examined. All the patients underwent inpatient treatment at the Military Medical Clinical Center of the Southern Region (Uman) from March to September, 2022. The characteristic clinical features of TIPN course, the dependence of disability in this group of patients on the localization of wounds were established. Prospects for further research are to study the mechanisms of TIPN development, comparison of pathophysiological features with clinical manifestations and the possibility of preventing residual effects of nerve injuries.

Key words: traumatic injury of a peripheral nerve, localization of wound, neuropathic pain, sympathalgia.

Реферат. Тешчук В. Й., Тешчук Н. В., Руських О. О., Максютов О. О., Москаленко Є. І. **УШКОДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНИХ НЕРВІВ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.** В роботі представлено аналіз обстеження 97 пацієнтів з травматичними ушкодженнями периферійних нервів (ТУПН) кінцівок, котрі виникли після вогнепальних, осколкових, мінно-вибухових поранень кінцівок. Усі пацієнти перебували на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Умань) з березня 2022 р. до 01 вересня 2022р. Встановлено характерні клінічні особливості перебігу ТУПН, залежність інвалідизації даного гурту пацієнтів від локалізації поранень.